

A CÚPULA DA ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO DE XANGAI DE 2025 E AS DINÂMICAS DE PODER NA EURÁSIA

Danielle Makio

Introdução

A Cúpula da Organização para Cooperação de Xangai (OCX), realizada em Tianjin, China, entre 30 de agosto e 1º de setembro de 2025, consolidou-se como um dos marcos políticos mais significativos do ano e um ponto de inflexão na consolidação da Eurásia como eixo estratégico da reconfiguração da ordem internacional. Reunindo líderes de potências como China, Rússia, Índia e Irã, além de países da Ásia Central, o encontro evidenciou tanto a continuidade de tendências estruturais, como a ascensão asiática e a busca por multipolaridade, quanto a resposta a tensões conjunturais, relacionadas a sanções, guerras e disputas energéticas (Al Jazeera, 2025).

Mais do que um evento diplomático, a cúpula sinaliza o amadurecimento de um projeto de regionalismo eurasiático que pretende oferecer uma alternativa ao modelo liberal ocidental de governança. A partir desse contexto, esta análise busca compreender de que modo a Cúpula da OCX de 2025 reflete a reconfiguração das dinâmicas de poder na Eurásia e quais interesses estruturam esse movimento.

Antecedentes e o papel da OCX

Criada oficialmente em 2001, a OCX nasceu a partir dos chamados “Cinco de Xangai”, grupo formado em 1996 por Rússia, China, Cazaquistão, Quirguistão e Tadjiquistão, com o objetivo inicial de promover segurança e estabilidade regional. Desde então, ampliou-se para incluir Índia, Paquistão, Irã e Belarus, além de observadores e parceiros de diálogo que hoje somam 26 Estados. Essa expansão traduz um processo de densificação institucional e de crescente projeção geopolítica: os membros permanentes da OCX representam, atualmente, cerca de 40% da população mundial e mais de 30% do PIB global em paridade de poder de compra (Li, 2025). Embora o discurso fundacional enfatize a segurança e o combate ao terrorismo, a organização evoluiu para um fórum multifacetado, voltado também à cooperação econômica, energética e tecnológica (Xue; Makengo, 2021). Essa transição acompanha a lógica de um regionalismo estratégico que combina interdependência pragmática e contestação ao domínio normativo ocidental.

Nos meses que antecederam a cúpula de Tianjin, reuniões ministeriais mostraram o esforço de institucionalizar novas frentes de cooperação. Em 26 de junho de 2025, a 22ª Reunião dos Ministros da Defesa, em Qingdao, foi marcada por críticas contundentes ao uso de sanções unilaterais e ao aumento dos gastos

militares da OTAN, agora fixados em 5% do PIB (The Shanghai Cooperation Organization, 2025A). A tentativa de emissão de uma declaração conjunta fracassou devido à recusa da Índia, que protestou contra a ausência de menção ao ataque de 22 de abril em Pahalgam, na Caxemira, que levou a óbito 26 turistas. O episódio expôs, de forma emblemática, os limites internos da coesão do bloco, frequentemente tensionado por rivalidades históricas entre seus membros. Na ocasião, o ministro da defesa indiano, Rajnath Singh, afirmou que é preciso que o grupo reveja aquilo que entende como terrorismo e elabore novas formas de evitá-lo no âmbito da OCX.

No mesmo dia, em Ningbo, ocorreu a 5ª Reunião dos Ministros da Energia, voltada à segurança e à transição energética. No encontro, foi aprovado o rascunho da Declaração dos Estados Membros para a Cooperação em Energia Sustentável, que deve ser adotada formalmente após a cúpula de Tianjin. Durante a reunião, foi também corroborada a necessidade de implementação de projetos conjuntos em áreas estratégicas, como a produção de energias renováveis (The Shanghai Cooperation Organization, 2025C). Nesse ínterim, ganharam destaque bioenergia e energia nuclear, corroborando tendências que vêm sendo capitaneadas por países como Rússia e Cazaquistão, que recentemente estreitaram laços para o desenvolvimento e produção de energia atômica.

A Cúpula de Tianjin: expansão de agenda e afirmação política

Essa percepção molda a condução russa do conflito e explica a combinação entre aO encontro em Tianjin reuniu representantes de 22 países e oito organizações internacionais. O principal resultado político foi a aprovação da Declaração de Tianjin, documento que define as diretrizes de atuação da OCX para o período 2026-2035. A cúpula formalizou também a expansão do mandato da organização, que passa a abranger ações mais robustas nas áreas econômica, tecnológica e social, consolidando sua transição de fórum de segurança para plataforma de governança global alternativa. Entre os anúncios de destaque estiveram: (i) a criação de um Banco de Desenvolvimento da OCX, proposta em negociação desde 2013, com o objetivo de financiar projetos regionais e reduzir a dependência do sistema financeiro dominado por instituições ocidentais; (ii) o lançamento da Iniciativa de Governança Global, voltada à promoção de reformas nas instituições internacionais e à defesa de um sistema baseado em soberania e multipolaridade; (iii) e o estabelecimento de quatro novos centros de segurança voltados à cooperação militar e à formação conjunta de forças (Al Jazeera, 2025; Hussain, 2025).

Essas decisões simbolizam o movimento de institucionalização de uma multipolaridade prática, traduzida em instrumentos financeiros e securitários próprios. Ao mesmo tempo, expressam a tentativa de projetar o bloco como voz articulada do Sul Global diante do declínio relativo do poder ocidental. Para além de refletir acerca das decisões conjuntas do bloco, porém, importa compreender as nuances dos posicionamentos e agendas dos membros de forma individualizada, em uma busca por melhor mapear os diferentes vetores nacionais que moldam a atuação da OCX.

Como anfitriã, a China desempenhou papel central na construção da narrativa de transição da ordem internacional. O presidente Xi Jinping reafirmou que o mundo vive o “momento da Ásia” e propôs a OCX como plataforma de governança global baseada em soberania, não interferência e cooperação multilateral. Ao associar a OCX à Iniciativa do Cinturão e Rota, Pequim reforça seu objetivo de liderar um ecossistema institucional alternativo, no qual conectividade, infraestrutura e financiamento se articulam sob sua coordenação (Hussain, 2025). A estratégia chinesa é dupla: ampliar sua influência econômica e política, mas também diluir percepções de hegemonia, enquadrando a liderança como cooperação entre iguais.

A Rússia, por sua vez, vê na OCX um espaço essencial de sustentação de sua influência internacional em um contexto de isolamento crescente em função da guerra na Ucrânia e das sanções ocidentais. O presidente Vladimir Putin defendeu a criação de mecanismos financeiros próprios da organização, como um possível Banco de Desenvolvimento da OCX, e o aumento do uso de moedas locais no comércio intrabloco, o que reduziria a dependência do dólar e mitigaria as implicações geopolíticas da mesma, a exemplos de sanções econômicas atualmente mantidas sobre membros como Rússia e Irã (Hussain, 2025). Moscou, nesse contexto, enxerga a OCX como parte de uma estratégia mais ampla de articulação com o Sul Global e de fortalecimento de alianças não ocidentais.

A postura indiana, como já sugerido, foi marcada por ambiguidade. O governo de Narendra Modi busca equilibrar sua participação na OCX com o aprofundamento da parceria estratégica com os Estados Unidos e com o Quad (Diálogo de Segurança Quadrilateral). O país mantém tensões fronteiriças com a China e rivalidade com o Paquistão, o que limita sua disposição de alinhar-se integralmente a projetos liderados por Pequim (Chennai Office, 2025). Essa posição ilustra uma contradição estrutural da OCX: a coexistência de projetos nacionais divergentes sob um mesmo discurso de multipolaridade. Ainda assim, a visita de Modi à China, a primeira em quase uma década, foi simbólica ao indicar a disposição de manter canais diplomáticos abertos.

Já Estados como Cazaquistão, Uzbequistão, Tadjiquistão e o Irã veem na OCX uma oportunidade de diversificar parcerias econômicas e reduzir sua dependência de potências externas. Suas prioridades concentram-se na atração de investimentos em energia e infraestrutura, no fortalecimento da segurança fronteiriça e na modernização tecnológica (The Shanghai Cooperation Organization, 2025C). O ingresso recente do Irã como membro pleno reforça a dimensão geopolítica do bloco, conectando a Ásia Central ao Oriente Médio e consolidando a OCX como plataforma de intersecção inter-regional.

Considerações finais

A Cúpula de 2025 pode ser interpretada como ponto de intersecção entre duas dimensões. Conjunturalmente, responde às crises do presente: guerras, sanções, volatilidade energética e reorganização das cadeias produtivas. A OCX aparece, nesse plano, como mecanismo de mitigação de riscos e como fórum de

coordenação entre Estados afetados por pressões externas. Estruturalmente, entretanto, Tianjin simboliza a consolidação de um polo eurasiático em construção, um projeto de longo prazo que busca redefinir as bases do poder global. A convergência sino-russa, o alinhamento parcial de países centrais da Ásia e o engajamento do Irã indicam um movimento de regionalização estratégica que pretende transformar a Eurásia em centro autônomo de decisão política, econômica e securitária. Podemos, assim, supor que disfunções da ordem liberal, como as assimetrias na aplicação de sanções e as discrepâncias representativas de organismos mainstream, funcionam por um lado como motor da criação e da expansão do bloco e, por outro, como um catalisador das ações do grupo, que vem evoluindo em termos de criação de mecanismos próprios de cooperação. O resultado ainda é incipiente, mas indica o surgimento de uma nova lógica de governança internacional, menos hierárquica e mais fragmentada. A Rússia, em contraste, mantém a lógica de um engajamento limitado. Desde a mobilização parcial de 300 mil reservistas em setembro de 2022, evitou convocar grandes contingentes e prioriza o recrutamento contratual, complementado por voluntários, empresas militares privadas e contingentes estrangeiros (Haward, 2025; Euronews, 2025). Moscou adotou incentivos financeiros e legais que ampliaram a atratividade do serviço militar, mas também buscou preservar a força de trabalho em setores estratégicos em um momento de pleno emprego no país. Além disso, desde 2024, as reformas administrativas e investimentos ampliaram significativamente as capacidades produtivas da indústria bélica e do poder de fogo russo (Almeida; Paula, 2025).

Apesar dos avanços institucionais, a OCX enfrenta ainda desafios que testam sua capacidade de se consolidar como ator sistêmico. Em primeiro lugar, há assimetria de poder entre China e os demais membros, o que gera receios de que o bloco se torne veículo de projeção chinesa mais do que uma plataforma equilibrada de cooperação (Song, 2013). Em segundo, as divergências geopolíticas entre membros como Índia, Paquistão e China corroem o potencial de ação conjunta, especialmente em segurança. Em terceiro, o alcance econômico ainda é restrito, ainda que tenha grande potencial de expansão: o comércio intrabloco permanece concentrado em energia e matérias-primas, e a institucionalização financeira ainda depende da operacionalização do novo banco. Por outro lado, a OCX se beneficia de tendências que fortalecem seu papel, entre as quais destacamos: (i) o deslocamento do centro de gravidade econômico mundial para a Ásia; (ii) a crescente convergência entre OCX, BRICS e União Econômica Eurasiática; e (iii) a busca do Sul Global por fóruns que escapem das condicionalidades políticas ocidentais.

Em síntese, a Cúpula de 2025 revela uma Eurásia em movimento, que usa o cenário atual como oportunidade para afirmar sua centralidade política e se firmar como bloco propositivo. O caminho para uma ordem multipolar efetiva ainda é incerto, mas Tianjin demonstra que a transição deixou de ser hipótese e tornou-se processo em curso: a OCX não substituiu a ordem liberal, mas anuncia seu pluralismo crescente.

REFERÊNCIAS

- AL JAZEERA. China, Russia pledge 'new global order' at Shanghai Cooperation Summit. Al Jazeera, 2025. Disponível em: <https://www.aljazeera.com/news/2025/9/2/china-russia-pledge-new-global-order-at-shanghai-cooperation-summit>. Acesso em: 15 out. 2025.
- CHENNAI OFFICE. SCO summit highlights India's balancing act. IntelliNews, 2025. Disponível em: <https://www.intellinews.com/sco-summit-highlights-india-s-balancing-act-399250/>. Acesso em: 15 out. 2025.
- HUSSAIN, Farheen. SCO Summit 2025: Optics, Alliances, and a Shifting World Order. Asia Media Centre, 2025. Disponível em: <https://www.asiamediacentre.org.nz/sco-summit-2025-optics-alliances-and-a-shifting-world-order>. Acesso em: 15 out. 2025.
- LI, Nigel. Is It Time for the West to Pay Attention to the SCO? The Diplomat, 2025. Disponível em: <https://thediplomat.com/2025/09/is-it-time-for-the-west-to-pay-attention-to-the-sco/>. Acesso em: 20 out. 2025.
- SONG, Weiqing. Interests, power and China's difficult game in the Shanghai Cooperation Organization (SCO). Journal of Contemporary China, v. 23, n. 85, p. 85–101, 2013.
- THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION. 22nd Meeting of Ministers of Defense of the Shanghai Cooperation Organization. 2025. Disponível em: <https://eng.sectsco.org/20250626/1881962.html>. Acesso em: 20 out. 2025.
- THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION. 25th Council of Heads of SCO Member States and the SCO plus in Tianjin. 2025. Disponível em: <https://eng.sectsco.org/20250901/1963431.html>. Acesso em: 15 out. 2025.
- THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION. The 5th Meeting of SCO Member States' Energy Ministers. 2025. Disponível em: <https://eng.sectsco.org/20250626/1884365.html>. Acesso em: 20 out. 2025.
- XUE, Yamei; MAKENGO, Benjamin Mwadi. Twenty years of the Shanghai Cooperation Organization: achievements, challenges and prospects. Open Journal of Social Sciences, v. 9, n. 10, p. 184–200, 2021.

Como citar:

MAKIO, Danielle Amaral.. A Cúpula da Organização para Cooperação de Xangai de 2025 e as dinâmicas de poder na Eurásia. *Eurásia em Foco*, São Paulo, v. 1, n. 3, p. 39-43, Jul./Set. 2025. Centro de Investigação em Rússia, Eurásia e Espaço Pós-Soviético (CIRE).

DOI: 10.5281/zenodo.18036012